

XX ASR BOSHLARIDA JADIDLAR HARA KATI VA TURKISTON MUXTORIYATI SHAKLLANISHINING SIYOSIY-HUQUQIY ASOSLARI

Xalilova Jamila Normurot qizi

Navoiy davlat universiteti tarix mutaxassisligi magistranti

Anotatsiya. Mazkur maqolada XX asr boshlarida Turkistonda yuzaga kelgan jadidchilik harakati hamda uning siyosiy bosqichi sifatida shakllangan Turkiston Muxtoriyati faoliyati tahlil qilinadi. 1917-yilda Qo‘qon shahrida e‘lon qilingan Turkiston Muxtoriyati milliy davlatchilik g‘oyalarining amaliy ifodasi bo‘lib, u jadid ziyolilari tomonidan ilgari surilgan siyosiy, huquqiy va ijtimoiy islohotlar dasturiga asoslangan edi. Maqolada muxtoriyatning tashkil topish sharoiti, davlat boshqaruv tizimi, ijtimoiy-siyosiy faoliyati hamda 1918-yilda sovet kuchlari tomonidan tugatilish jarayoni tarixiy manbalar asosida yoritiladi. Shuningdek, Turkiston Muxtoriyatining o‘zbek milliy davlatchiligi va milliy ong shakllanishidagi o‘rni ilmiy jihatdan baholanadi.

***Kalit so‘zlar:** Muxtoriyat, jadidchilik harakati, milliy davlatchilik, Qurultoy, milliy ziyolilar, siyosiy islohotlar, Muvaqqat hukumat, Millat Majlisi, bolsheviklar, sovet bosqini, mustaqillik g‘oyasi.*

Turkiston Muxtoriyati – 1917-yilning noyabr oyida Qo‘qon shahrida e‘lon qilingan, o‘z davrida Markaziy Osiyo mintaqasida milliy davlatchilikka intilgan eng muhim tarixiy hodisalardan biri hisoblanadi. Rossiyadagi Fevral inqilobi va Oktyabr

voqealari natijasida siyosiy sahnada paydo bo‘lgan kuchli siljishlar, turli millat va elatlarning o‘z taqdirini o‘zlari belgilash uchun bo‘lgan intilishlariga turtki bo‘ldi. Turkiston xalqi uchun ham bu davr milliy mustaqillik va siyosiy avtonomiya sari katta imkoniyatlar eshigini ochdi. Turkiston Muxtoriyati tashkil etilishining asosiy omillari o‘sha davrdagi ijtimoiy-siyosiy holat va turli milliy ziyolilarning faolligi bilan bog‘liq edi. Mustafa Cho‘qay va boshqa milliy yetakchilar muxtoriyat tuzish orqali Turkiston aholisining siyosiy va iqtisodiy manfaatlarini himoya qilishga intildilar. Ushbu harakatlar muxtoriyatga zamin yaratib, milliy davlatchilikni shakllantirish yo‘lida qator muhim tadbirlarning amalga oshirilishiga olib keldi. Turkiston Muxtoriyati qisqa muddat faoliyat ko‘rsatgan bo‘lsa-da, uning milliy davlatchilik yo‘lidagi tashabbuslari va amalga oshirilgan tadbirlari o‘sha davr tarixida chuqur iz qoldirdi.

Turkiston Muxtoriyati 1917-yil 27-noyabrda Qo‘qon shahrida e‘lon qilindi. Bu e‘lon Rossiyada yuz bergan inqilobiy o‘zgarishlardan so‘ng mintaqada vujudga kelgan siyosiy bo‘shliq natijasida amalga oshdi. Fevral inqilobi imperiyaning kuchsizlanishiga olib kelgan bo‘lsa, Oktyabr davlat to‘ntarishi markaziy hokimiyatning beqarorligini yanada oshirdi. Ana shunday sharoitda, Turkiston milliy ziyolilari, xususan, Mustaf Cho‘qay, Mahmudxo‘ja Behbudiy va boshqa yetakchilar mustaqil davlat tuzish orqali mintaq xalqlarining o‘z manfaatlarini himoya qilishga intildilar[1].

Qo‘qon shahrida o‘tkazilgan Turkiston Muxtoriyati Qurultoyini (umumiy yig‘ilish) 1917-yil 26-noyabrda tashkiliy byuro a‘zosi Mustaf Cho‘qay qurultoyini ochiq deb e‘lon qildi. Bu paytga kelib qurultoyda Farg‘onadan 150 kishi, Sirdaryodan 22, Samarqanddan 21, Kaspiyortidan 1, Buxorodai 4 nafar vakil qatnashayotgan edi. Keyinchalik qurultoy ishtirokchilari soni 250 kishiga yaqinlashdi. Vakillar orasida shahar Dumasi a‘zolari ham, tatarlarning Turkiston byurosidan ham, ulka yahudiy

tashkiloti - Paoley Siondan ham, shuningdek, mahalliy yahudiylardan ham vakillar ishtirok etdi. “Mazkur qurultoyini, - deb yozadi “Ulug’ Turkiston” gazetasi, - faqat “musulmon” qurultoyi emas, balki Turkiston xalqlari qurultoyi deb atash lozim”[2]. O’lka musulmon ishchilari, krestyanlari, soldatlari deputatlari Shurosining nashri bo’lgan “Ishchilar dunyosi” jurnali shunday qayd etadi: “Sezdda Turkiston ulkasining har bir jamiyati, ittifoqi va milliy shurolari vakillari yig’ilgani uchun, u o’lkaning 10 millionli musulmon aholisi manfaatlariga javob beruvchi qarorlarni qabul qilishga vakolat huquqiga ega bo’ldi”[3]. Muzokaralardan so’ng 13 kishidan iborat hayat saylashga qaror qilindi. So’ng uning tarkibiga nomzodlarni belgilash uchun 15 daqiqalik tanaffus e’lon qilindi. Tanaffusdan so’ng qurultoy hayati ochiq ovoz berish yuli bilan quyidagi tarkibda saylandi: Ubaydulla Xo’jaev, Mustafa Cho’qay, Hidoyatbek Yurali Agaev, Serikbay Akaev, Solomon Gertsfeld, Obidjon Mahmudov, Islom Shoahmedov, Kichchinboev, Kamol qozi, Abdul Badin, Abdurahmonbek Urazaev, Tiliev Karimboev[4].

Qurultoy ishtirokchilari uch kun mobaynida Turkiston viloyatining kelgusi siyosiy tuzilishi haqidagi o’z qarashlarini belgilab olishdi, bular qurultoyda qabul qilingan hujjatlarda o’z aksini topdi. Qurultoyda Turkiston Milliy Majlisi azolaridan Turkiston Muxtoriyati hukumati (8 nafar kishidan iborat) tuzildi. Tasis Majlisining syezdiga chaqirilguncha hokimiyat to’la ravishda Turkiston Muvaqqat Kengashi va Turkiston Millat Xalq Majlisi (parlament) qo’lida jamlanadi. Muvaqqat Kengash a’zolaridan 12 kishilik hukumat tuziladigan bo’ldi. Turkiston Muvaqqat Kengashi a’zolarining soni ilgari Butunrossiya Tasis Majlisi uchun Turkiston viloyatidan saylangan nomzodlar soniga qarab (32 kishi) belgilandi. Xalq Majlisi (unga 54 o’rin ajratildi) tarkibidan shaharlar mahalliy boshqarmalari uchun 4 vakil, viloyatdagi turli

yevropalik tashkilotlar vakillariga 18 o‘rin ajratildi. Biroq o‘sha davr matbuotida faqat 32 nafar kishining ismi va sharifi e‘lon qilingan. Shunday qilib, 1/3 o‘rin viloyatdagi barcha aholining 5 foizini tashkil etgan yevropalik aholi vakillariga berildi[5].

Hukumatning dastlabki tarkibiga qo‘yadagilar kiritildi: Muhammadjon Tinishboev, Islom Sultan Shoahmedov, Mustafa Cho‘qay, Ubaydulla Xo‘jaev, Hidoyatbek Yurali Agaev, Obidjon Mahmudov, Abdurahmonbek Urazayev, Solomon Abramovich Gertsfeld Muxtoriyat hukumatining vazirlaridan 3 nafar kishi oliy ma‘lumotli huquqshunos, 2 kishi o‘rtacha malakali huquqshunos ekanligi hukumat a‘zolari bilim darajasining naqadar yuqori ekanligidan dalolat beradi[6]. Umummusulmon syezdidan Turkiston Muxtoriyatining tashkil etilishi o‘lka boylab katta shov-shuvlarga sabab bo‘ldi. 1-dekabrda Namangan uyezdi-da 10 mingga yaqin kishi ishtirok etgan namoyish bo‘lib o‘tdi. “Yashasin muxtoriyatli Turkiston va uning hukumat!” deb yozilgan bayroqlar namoyishchilarning qo‘lida hilpirar edi. 7-dekabrda Qo‘qon shahrining 42 jamoat tashkilotlari vakillarining qo‘shma majlisida ko‘p millionli Turkiston xalqiga samimiy tabrik yo‘llandi ("Ulug‘ Turkiston", 1917-yil, 13-dekabr)[7]. Xalq ommasining qizg‘in qo‘llab-quvvatlashidan ilhomlangan Turkiston Muxtoriyati hukumat vakillari jadallik bilan faoliyat boshladilar. Dastlabki kunlardan boshlab Millat majlisi tomonidan tasdiqlangan qonunlar e‘lon qilinib, yangi hukumat davlat Konstitutsiyasini tayyorlash uchun tanilgan huquqshunoslarni jalb etdi. Bir nechta hukumat gazetalari o‘zbek, qozoq va rus tillarida nashr etila boshlandi.

1917-yilning 6-dekabrida Toshkentdagi Jome‘ masjidida o‘tkazilgan namoyishda 60 mingga yaqin kishi qatnashdi. "Uluğ Turkiston" gazetasida yozilishicha, "Masjidning ichki sahni va tomlari odam bilan liq to‘lgan edi". Namoyish Sayidg‘ani Mahdum raisligida o‘tdi[8]. Yig‘ilganlar Muxtoriyatni bir ovozdan

ma'qullab, bundan buyon Turkiston Muxtoriyatining Muvaqqat hukumatidan boshqa hech qanday hukumatni tan olmasliklari haqida qaror qabul qilishdi. So'ngra namoyish ishtirokchilari Xalq Majlisiga sodiq qolishga qasam ichdilar.

Shuningdek, hukumat milliy qo'shinni tashkil qilishga alohida e'tibor qaratdi. Harbiy vazir Ubaydulla Xo'jaev ishtirokida o'tkazilgan ko'rik-parad vaqtida askarlarning soni 2000 nafarga yetgan. Turkiston Muxtoriyatining harbiy choralari, 1917-yil oktabr inqilobidan keyin mintaqadagi notinch siyosiy vaziyatga mos ravishda amalga oshirildi. Muxtoriyat hukumatining birinchi harbiy qismi — Turkiston Fronti tashkil etildi. Ushbu front ichki xavfsizlikni ta'minlash va tashqi tahdidlarga qarshi kurashish maqsadida tuzilgan.

1918-yilda Rus Armiyasiga qarshi kurashda Muxtoriyat kuchlari faol qatnashdi. Ubaydulla Xo'jaev boshchiligida o'tkazilgan ko'rik-parad, Muxtoriyatning harbiy qudratini ko'rsatish va xalq orasida ishonchni oshirish maqsadida amalga oshirildi. Bundan tashqari, Muxtoriyatda harbiy ishchilar, dehqonlar va boshqa qatlamlar harbiy saflarga jalb qilindi. Bu jarayon harbiy va ijtimoiy hayotda kuchli ijtimoiy faollikni namoyon etdi. Harbiy faoliyatlar orqali maxsus idoralar tashkil etilib, ijtimoiy xavfsizlikni ta'minlashga harakat qilindi. Muxtoriyatning harbiy siyosati, moliyaviy resurslar yetishmovchiligi va sovet repressiyalari tufayli qiyinlashdi. 1918-yilda harbiy chora-tadbirlar ko'rilgan bo'lsa-da, o'sha davrdagi harbiy vaziyatning murakkabligi muxtoriyatning tugatilishiga olib keldi. Turkiston Muxtoriyatining tugatilish jarayoni 1918-yilda bir qancha ichki va tashqi omillar ta'sirida amalga oshdi. Muxtoriyat o'z faoliyatini boshlaganidan so'ng, ichki siyosiy muammolar, harbiy qiyinchiliklar va ijtimoiy notinchliklar uning tugatilishiga olib keldi.

Turkiston Muxtoriyatining rasmiy ravishda tugatilishi 1918-yilning avgust oyida

e'lon qilindi. Bu voqea, milliy davlatchilik orzusini bir muddat o'ldirib, Sovet Ittifoqining yangi siyosiy tuzilmasi ostida qolishga majbur etdi. Tugatilish jarayoni, Turkiston xalqi tarixida muhim bir sahna bo'lib, bu voqea kelajakdagi siyosiy va ijtimoiy o'zgarishlarga ta'sir ko'rsatdi. Turkiston Muxtoriyati o'zining qisqa muddatli faoliyati davomida milliy davlatchilikni shakllantirish, ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar o'tkazish va xalqni erkinlik uchun kurashga chaqirish kabi muhim vazifalarni bajardi. Biroq, u o'z faoliyatining qisqa vaqt ichida tugatilishi bilan birga, tarixiy ahamiyatga ega bo'lib qoldi. Muxtoriyatning tashkil etilishi va tarixi, o'zbek xalqining o'zligini va mustaqillik orzusini namoyon etuvchi bir davr sifatida tarixda muhrlangan. Muxtoriyat, shuningdek, milliy birlik, hamjihatlik va mustaqillik g'oyalarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabyotlar

1. Qahramon Rajabov. "Turkiston muxtoriyati tarixi". –Toshkent: "FAN" nashryoti 2023.98-bet.
2. Rajabov.Q. Xaydarov. M. Turkiston Tarixi Toshkent "Unversitet" nashryoti 2002. 51-bet
3. Saidakbar Azamxo'jayev. Turkiston Muxtoriyat. Toshkent "Manaviyat" nashiryoti 2000. 131-bet
4. Mustaf Cho'qay. Istiqlol Jallodlari. Toshkent "TRUST AND SUPPORT", 2022.96-bet

5. O‘zbek milliy davlatchiligi tarixida Turkiston muxtoriyati [Matn]: konferentsiya materiallari to‘plami / tahrir hay'ati B. Hasanov [va boshq.]. Toshkent: Toshkent islom universiteti. 200-bet
6. Madyarova Salimaxon Numonjanovna Turkiston Muxtoryati Tarixshunosligi (1917-2008. yy.) Toshkent. 2010. 49-bet
7. Dono Ziyoyeva. Turkiston Milliy Ozodlik harakati. G‘afur G‘ulom nomidagi adabyot va san'at nashryoti. Toshkent 2000. 101-bet
8. <https://muxtoriyat.uz/index.php/en-ca/mt-kiril-2>